

ӘОЖ 559.95

ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ СӘНДЕГІ ҚАЗАҚ ЭТНИКАЛЫҚ МОТИВТЕРІ

АСЫЛАНБЕК АРУЖАН

магистрант, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Шымкент,
Қазақстан

БОЛЫСБАЕВ ДАУЛЕТХАН СЕЙТМАХАНОВИЧ

ф.ғ.к., профессор, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Шымкент,
Қазақстан

АҒАДІЛОВА ЖАНАР МҰРАТҚЫЗЫ

магистр, аға оқытушы, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті,
Шымкент, Қазақстан

Түйін: Қазіргі сән әлемі өзін-өзі көрсетудің жаңа түрлерін белсенді түрде іздестіруде және әртүрлі халықтардың мәдени мұрасына бет бұрып, этникалық стильдерді дамытуда. Этникалық киім тек тартымды және ыңғайлы ғана емес, сонымен қатар терең мағынаны жеткізе алады, инновация мен дәстүрдің үйлесімді үйлесімін білдіреді. Зерттеу барысында авторлар ресейлік дизайнерлердің көрнекі кодтары әлі де жеткілікті зерттелмеген қазақ костюмінің ұлттық мотивтеріне қызығушылық танытатынын анықтады. Оларға композиция мен ырғақты құрылым, көркемдік құрылымдық ерекшеліктер, сәндік шешімдер және семантикалық ерекшеліктер кіреді. Қазақ этникалық ерекшелігін зерттеу авторларға сән үрдістерін, дәстүрлі кесінділердің элементтерін, классикалық түс схемаларын және өрнектерді үйлесімді түрде үйлестіре отырып, заманауи формалары бар киімдердің мини-коллекциясын әзірлеу үшін шығармашылық негіз табуға мүмкіндік берді.

Кілттік сөздер: Этникалық дизайн; Қазақ ұлттық киімі; шығармашылық көзі; киім дизайны; шағын коллекция

Сән индустриясының халықаралықтануы мен технологиялық дамуы сәннің елдер арасында біркелкі болуына әкелді. Киім жеке тұлғасызданып, символикалық құндылығын жоғалтты, осылайша жасаушыларға да, тұтынушыларға да эмоционалды қанағаттанушылық сыйлай алмады. Өз дизайнерларының мәдени және эстетикалық маңыздылығын арттыру үшін көптеген дизайнерлер этникалық сипаттағы шығармашылық көздерге жүгінуде. Бүгінгі таңда бұл тақырыпты толығымен елемейтін брендті атау қиын. «Нәсіл, этникалық тегі, жынысы және жасы жеке таңдау мен ойлау тәсілімен анықталатын әлеуметтік құрылымдар ретінде түсіндіріледі» [1]. Сонымен қатар, мәдени коммуникация жаңа формаларға ие болуда және «ұлттық өзін-өзі тану процестері қазіргі заманғы сәннің маңызды детерминанттарына айналуға» [2]. Бұл процестер қазіргі уақытта жаһандық және тұрақты үрдіс болып саналатын этникалық стильде көрініс тапты.

Этникалық киім стилі кез келген халық костюмінің дәстүрлеріне негізделуі мүмкін, қарапайымдылық пен геометриялық кесу; функционалдық пішін; көп қабаттылық және сәнділік сияқты ерекшеліктерді алады. Сонымен қатар, ол көбінесе «ұлттық сипатқа, этнографиялық ортаның экологиясына және белгілі бір елдің стилінің нюанстарына бағытталған. Этникалық стиль ұлттық костюмнің тарихи қалыптасқан формаларын қалпына келтіруді емес, адам мен табиғат арасындағы үйлесімділік идеясын растауды білдіреді» [3].

Қазіргі заманғы адамдар киімді тек утилитарлық зат ретінде ғана емес, сонымен қатар жеке презентация, өзін-өзі көрсету және өзін-өзі тану құралы ретінде пайдалану қажеттілігін сезінуде. Бұл жағдайда киім таңдауы дене бітіміне, туған жеріне немесе табыс деңгейіне емес, талғамға және заттар мен әлемді қабылдау тәсілімізге байланысты. Тұрақты тұтыну және

қоршаған ортаны тану идеялары қысқа тұтыну циклдерімен сипатталатын «жылдам» бұқаралық сәнмен қақтығысады [2].

Екінші жағынан, дизайнерлер тек халық костюмінің көрнекі тартымдылығына негізделген жаңа бейнелер жасаумен шектелген дәуір өткеннің еншісінде қалды. Шығармашылық көздің бірегейлігін сақтай отырып, материалдық және рухани мәдениетті заманауи сән контекстінде бейнелеу үшін оларды мұқият зерттеу және түсіну қажеттілігі туындады.

Нағыз қазақ ұлттық киімдері әлі күнге дейін ежелгі дәстүрлерге сәйкес жүн, жібек және жануарлар терісін пайдаланып жасалады. Этникалық, экономикалық және климаттық факторлар ескеріледі [7]. Қазақ киімінің дамуына көшпелі өмір салты, дала климаты және діни сенімдер айтарлықтай әсер етті. Мұндай киім функционалды болды, қолайсыз қоршаған орта жағдайларынан қорғады, сондай-ақ атқа міну кезінде жайлылық берді. Сапа және әртүрлі бөлшектер киюшінің әлеуметтік мәртебесін және белгілі бір отбасына немесе руға қатыстылығын көрсетті.

Әйелдер киіміне жеңіл көйлектер және сыртқы киімге арналған ашық барқыттан жасалған камзолдар кірді. Камзолдар жеңдермен немесе жеңсіз тігіліп, алтын жіппен кестелеу, моншақтар немесе жиектерді пайдаланып танымал өрнектермен безендірілді [8]. Алтыннан, күмістен, мыстан және қоладан жасалған әйелдер зергерлік бұйымдары өте алуан түрлі болды. Костюмдерді безендіру үшін түрлі-түсті шыны және кардолиан, маржан, інжу және інжу сияқты табиғи минералдар пайдаланылды.

Эстетикалық тұрғыдан алғанда, дәстүрлі қазақ костюмінің құрылымының семантикалық ерекшеліктері, сондай-ақ оның түс палитрасы және жеке элементтерінің символизмі назар аударарлық. Киімнің жоғары сәндік сипаты көшпелі халықтардың тұжырымдамалық ойлауын және олардың әлемді қабылдауын көрсетеді. Барлық дерлік ою-өрнектерді ең дәл түсіндіруге болады. Кестешілер өз жұмыстарына ерекше мағына берді. Мысалы, егер киім «қошқар мүйіз» бейнеленген өрнекпен безендірілсе, ол өміршендікті, байлықты және өркендеуді бейнеледі. Бақыт, бостандық немесе тәуелсіздік тілеу үшін құс тұмсығы (қосмұрын) немесе құс қанаты (қосқанат) бейнеленген сыйлықтар берілді.

Ою-өрнектермен безендірілген костюм сыртқы әлемнің қолайсыз әсерінен қорғай алады деп есептелді. Қорғаныш тұмары ретінде киімнің ең осал бөліктері өрнектермен безендірілген: мойын, етек және жеңдер, ал «белдік әсіресе мұқият және бай безендірілген» [1].

Қазақстандағы дизайнерлердің көпшілігі ұлттық костюмнің көркемдік құрылымының ең маңызды элементтеріне, соның ішінде бөлшектердің жалпы құрамы мен үйлесімділігіне, ерекше түс схемаларына, дәстүрлі материалдар мен әрлеу әдістеріне және ою-өрнек мотивтеріне сүйенеді. Олар өз жұмыстарында стильдеу, ассоциация және аналогия сияқты негізгі әдістерді қолданады. «Костюмнің эстетикалық функциясы бірінші кезекте маңызды, ал әлеуметтік және ғұрыптық аспектілерге аз көңіл бөлінеді».

Қазіргі заманғы сән дизайнының, соның ішінде қазақстандық сәннің тағы бір маңызды аспектісі - экологиялық және этникалық стильдегі сән. Көркемдік дизайн ұлттық киімдердің функционалдық сипаттамаларына, оларды пішу мен тігудің ұтымды ерекшеліктеріне, форма жасау әдістеріне және дәстүрлі материалдардың экологиялық тазалығына негізделген. Бұл эргономикалық дизайнның заманауи қағидаттарымен және киімнің ең ыңғайлы және тұжырымдамалық тұрғыдан қолайлы тұрғын үй кеңістігін жасаудағы маңыздылығымен байланысты.

Қазақ ою-өрнек дәстүрлерін қолдану, оның әшекейлеуде қолданылатын өрнектерінің сәндік, морфогендік және символикалық функцияларын зерттеу киім дизайнында айтарлықтай мүмкіндіктер береді. Балнұр Асанова, Салтанат Баймұхамедова, Айгүл Қасымова және басқа да дизайнерлердің коллекцияларының басты назарында дәстүрлі ою-өрнектердің заманауи интерпретациялары жатыр.

Олардың шығармаларында дәстүрлі өрнектер көркемдік өзгеріске ұшырайды: негізгі формалар стильдендірілген, ал композициялық құрылымдар көбінесе деконструкцияланған.

Сонымен қатар, дәстүрлі халық кестесіне тән түс палитралары жаңартылған, ал дизайнерлердің сәндік астарлы мазмұны басты назарда болады.

Сондықтан мүмкіндіктер мен қажеттіліктердің әртүрлілігі дизайнердің жұмыс аясын одан әрі кеңейтеді. Этникалық костюмнің сипаттамаларын шығармашылық көз ретінде пайдалану жалпы өнердің жалпы дамуына және әсіресе сән дизайнерлерінің жұмысына үйлесімді үйлеседі. Бұл тәсілді Қазақстандағы көптеген дизайнерлер қолданады, бірақ ол көпұлтты ортада жұмыс істейтін, әртүрлі ұлт өкілдерінің қажеттіліктеріне жауап беретін ресейлік мамандар үшін де қызықты. Ұлттық костюмнің бастапқы мағынасын сақтап қана қоймай, сонымен қатар оның элементтерін заманауи сәнге үйлесімді түрде біріктіру маңызды.

Қазақ этникалық мотивтері қазіргі сән индустриясында маңызды орын алады. Ұлттық ою-өрнектер мен дәстүрлі киім элементтерін заманауи дизайнмен үйлестіру мәдени мұраны сақтаудың тиімді жолдарының бірі болып табылады. Этностиль ұлттық бірегейлікті нығайтып қана қоймай, қазақ мәдениетін халықаралық деңгейде танытуға мүмкіндік береді. Сондықтан қазақ этникалық мотивтерін сән индустриясында дамыту және зерттеу болашақта да өзекті бағыттардың бірі болып қала береді.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Герасимова, Ю.Л., Катаева, С.Б. Этнический стиль в моде. Исторический и современный контекст (научная статья) / Ю.Л. Герасимова, С.Б. Катаева // Визуальная культура: дизайн, реклама, информационные технологии: сб. трудов XIII междунар. науч.-практ. конф. — Омск: ОмГТУ, 2014. — С. 19–21.
2. Принципы проектирования современной одежды на основе традиционного казахского костюма / И.С. Ким, С.Б. Байжанова, Г.С. Кенжибаева [и др.] // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. — 2020. — № 3(387). — С. 89–92. — EDN VBBPJR.
3. Володева, Н.А. Семантика и символика комплекса казахской национальной одежды / Н.А. Володева // Известия НАН РК. Серия общественных наук. — 2009. — № 6. — С. 136–143. — URL: <http://rmebrk.kz/magazines/journal/show/175>.
4. Володева, Н.А. Дизайн одежды в современном Казахстане: синтез традиций и современности / Н.А. Володева // European Journal of Humanities and Social Sciences. — 2017. — № 2. — С. 7–10. — DOI 10.20534/EJHSS-17-2-7-10. — EDN YSQMDL.